

VAKUUM NAYCHALARIDAN KREMNIY CHIPLARIGACHA: KOMPYUTER TEXNIKASI EVOLYUTSIYASINI KUZATISH

Tojimatov Isroil Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchi
isik80@mail.ru

Kudratullayev Ulug'bek Kudratullo o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
bekfdu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423612>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada vakuum naychalarining dastlabki kunlaridan boshlab murakkab kremniy chiplari hukmronlik qiladigan hozirgi davrgacha bo'lgan kompyuter texnikasining evolyutsiyasi kuzatilgan. 1930-yillarda vakuumli quvurlar texnologiyasining cheklovlari va yutuqlaridan boshlab, hikoya 1950-yillardagi tranzistorlar inqilobi, 1960 va 1970-yillarda integral mikrosxemalar va mikroprotsektorlarning paydo bo'lishi va 1990-yillarda shaxsiy kompyuterlarning yuksalishi orqali rivojlandi. Maqolada Moore qonuni kremniy chiplarini tinimsiz miniatyuralashtirishga qanday yo'l-yo'riq ko'rsatganligi va bugungi kunda yuqori unumdor kompyuterlar paydo bo'lishiga olib kelganligi o'rganiladi. Bundan tashqari, u silikondan tashqari rivojlanayotgan texnologiyalarga, masalan, kvant hisoblash va neyromorfik hisoblashlarga to'xtalib, ular kompyuter texnikasining kelajagini shakllantirishga va'da beradi.

Kalit so'zlar: Kompyuter texnikasi, evolyutsiya, vakuum naychalari, tranzistorlar, integral mikrosxemalar, mikroprotsektorlar, shaxsiy hisoblashlar, Moore qonuni, kremniy chiplari, rivojlanayotgan texnologiyalar, kvant hisoblash, neyromorf hisoblash, yarimo'tkazgich, texnologik yutuqlar.

ANNOTATION

This article traces the evolution of computer technology from the early days of vacuum tubes to the current era dominated by sophisticated silicon chips. Beginning with the limitations and advances of vacuum tube technology in the 1930s, the story progresses through the transistor revolution of the 1950s, the advent of integrated circuits and microprocessors in the 1960s and 1970s, and the rise of personal computers in the 1990s. The article explores how Moore's Law has guided the relentless miniaturization of silicon chips and led to today's high-performance computers. He also touches on emerging technologies beyond silicon, such as quantum computing and neuromorphic computing, which promise to shape the future of computing.

Keywords: Computer technology, evolution, vacuum tubes, transistors, integrated circuits, microprocessors, personal computing, Moore's law, silicon chips, emerging technologies, quantum computing, neuromorphic computing, semiconductor, technological advances.

АННОТАЦИЯ

В этой статье прослеживается эволюция компьютерных технологий от первых дней существования электронных ламп до нынешней эпохи, когда доминируют сложные кремниевые чипы. Начиная с ограничений и достижений технологии электронных ламп в 1930-х годах, история развивается через транзисторную революцию 1950-х годов, появление интегральных схем и микропроцессоров в 1960-х и 1970-х годах и появление персональных компьютеров в 1990-х годах. В статье исследуется, как закон Мура способствовал неустанной миниатюризации кремниевых чипов и привел к созданию современных высокопроизводительных компьютеров. Он также затрагивает новые технологии, выходящие за рамки кремния, такие как квантовые вычисления и нейроморфные вычисления, которые обещают сформировать будущее вычислений.

Ключевые слова: компьютерные технологии, эволюция, электронные лампы, транзисторы, интегральные схемы, микропроцессоры, персональные компьютеры, закон Мура, кремниевые чипы, новые технологии, квантовые вычисления, нейроморфные вычисления, полупроводники, технологические достижения.

Kompyuter texnikasi tarixi bir necha o'n yilliklarni qamrab olgan qiziqarli sayohat bo'lib, muhim texnologik yutuqlar va paradigma o'zgarishlari bilan ajralib turadi. Vakuum naychalarining kamtarona boshlanishidan bugungi kunning murakkab kremniy chiplarigacha, kompyuter texnikasining evolyutsiyasi innovatsiyalar, miniatyuralashtirish va misli ko'rilmagan yutuqlar tarixi bo'ldi. Ushbu maqola ushbu ajoyib sayohatning asosiy bosqichlarini ko'rib chiqadi va kompyuter landshaftini shakllantirgan o'zgaruvchan daqiqalarni ta'kidlaydi.

1. Vakuum naychalari davri (1930-1950 yillar)

1930-yillardan 1950-yillargacha bo'lgan vakuumli naychalar davri kompyuter texnikasi tarixida asos bo'lgan davr hisoblanadi. Bu davr elektron hisoblash texnikasining paydo bo'lishi va murakkab hisob-kitoblar uchun mashinalar kuchidan foydalanishga dastlabki urinishlarning guvohi bo'ldi.

- ENIAC va elektron hisoblashning tug'ilishi (1940-yillar):

Elektron raqamli integrator va kompyuter (ENIAC) bu davrning muhim yaratilishidir. 1945 yilda tugallangan ENIAC dunyodagi birinchi umumiy maqsadli elektron raqamli kompyuter bo'lib, harbiy maqsadlar uchun murakkab raqamli hisoblarni echish uchun mo'ljallangan.

ENIAC muhandislari Mauchli va Ekkert hisoblash uchun minglab vakuum naychalaridan foydalanganlar. Butun xonani egallagan bu massiv mashina mexanik va elektromexanik hisoblash qurilmalaridan uzoqlashdi.

- Vakuum naychalarining cheklovlari va qiyinchiliklari:

Vakuum quvurlari yutuq bo'lgan bo'lsa-da, ular sezilarli qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Bu shisha naychalar elektronlar oqimini nazorat qildi va elektr signallarini kuchaytirdi, lekin ular katta hajmli, haddan tashqari qizib ketishga moyil va cheklangan umrga ega edi.

ENIAC kabi dastlabki kompyuterlardagi vakuumli naychalarning ko'pligi texnik xizmat ko'rsatish va ishonchlilikni tashvishga solgan. Tez-tez nosozliklar va qo'lda sozlash zarurati keng tarqalgan muammolar edi.

- UNIVAC va hisoblashni tijoratlashtirish (1950-yillar):

1950-yillarning boshlarida taqdim etilgan UNIVAC (Universal Avtomatik kompyuter) elektron hisoblash texnikasini tijoratlashtirishda oldinga sakrashni ifodaladi. Tijoriy ravishda ishlab chiqarilgan birinchi kompyuter bo'lgan UNIVAC I o'z faoliyati uchun vakuum naychalaridan foydalanishni davom ettirdi.

UNIVAC I 1952 yilgi AQSh prezidentlik saylovlari natijalarini aniq bashorat qilish, kompyuterlarning harbiy dasturlardan tashqari imkoniyatlarini namoyish qilish uchun shuhrat qozongan.

- Transistorlarga o'tish:

Ushbu davrning oxiriga kelib, vakuum naychalarining cheklovlari tobora aniq bo'ldi. Tadqiqotchilar 1940-yillarning oxirida tranzistorning rivojlanishiga olib keladigan alternatalarni o'rganishni boshladilar.

Transistorlar ixtirosi kompyuter texnikasida yangi davrning boshlanishini belgilab berdi, chunki bu qattiq jisimli qurilmalar vakuum naychalari bilan bog'liq ko'plab kamchiliklarni bartaraf etdi.

2. Transistorlar va yarimo'tkazgichlar inqilobi (1950-1960 yillar)

1950-yillardan 1960-yillargacha bo'lgan davr kompyuter texnikasi evolyutsiyasida tranzistorlarning keng qo'llanilishi va yarimo'tkazgichlar inqilobining paydo bo'lishi bilan tavsiflangan transformatsion bosqich bo'ldi. Bu davr vakuumli quvurlarga bog'liqlikdan tranzistorlardan tobora ko'proq foydalanishga va integral mikrosxemalar rivojlanishiga paradigmaning o'zgarishiga guvoh bo'ldi.

- Transistorlar ixtirosi va qabul qilinishi:

1947 yilda Bell Laboratories olimlari Jon Bardin, Valter Brattain va Uilyam Shokli elektr signallarini kuchaytirish va almashtirishga qodir bo'lgan qattiq jisimli elektron qurilma tranzistorni ixtiro qildilar.

Transistorlar elektron sxemalarda vakuum naychalarini almashtirib, kichikroq o'lcham, kam quvvat sarfi va yuqori ishonchlilik kabi bir qator afzalliklarni taqdim etdi. Ushbu atributlar ularni kompyuterlar va boshqa elektron qurilmalardagi ilovalar uchun ideal qildi.

- Ikkinchi avlod kompyuterlarining paydo bo'lishi:

O'tgan asrning 50-yillarida tranzistorlarning keng qo'llanilishi kompyuterlarning ikkinchi avlodining boshlanishini belgilab berdi. Ushbu mashinalar, jumladan, IBM 700 seriyali va CDC 1604, vakuum trubkasiga asoslangan avvalgilariga qaraganda kichikroq, tezroq va ishonchliroq edi.

Transistorlarga o'tish hisoblash tezligi va samaradorligini oshirishga olib keldi, bu esa kompyuterlarga kengroq vazifalarni bajarish imkonini berdi.

- Jek Kilbi va integral sxema ixtirosi (1958):

1958 yilda Texas Instruments kompaniyasidan Jek Kilbi kompyuter texnikasini yanada inqilob qilgan integral mikrosxemani (IC) taqdim etdi.

Integral sxema bir nechta tranzistorlar va boshqa elektron komponentlarni bitta yarimo'tkazgich chipida birlashtirib, elektron sxemalarning o'lchamlari va murakkabligini sezilarli darajada kamaytirdi.

- Miniaturizatsiya va samaradorlikni oshirish:

Transistorlar va integral mikrosxemalardan foydalanish elektron komponentlar hajmini keskin kamaytirish imkonini berdi. Ushbu miniatyura kompyuterlarning xona o'lchamli mashinalardan yanada ixcham va portativ qurilmalarga aylanishida asosiy omil bo'ldi.

Kompyuterlarning ishlashi yaxshilanishda davom etdi, o'lchamlari va energiyaga bo'lgan talablarning qisqarishi hisoblash texnologiyasini turli sanoat tarmoqlariga integratsiya qilish uchun yangi imkoniyatlar ochdi.

- Ilk kashshoflar:

Fairchild Semiconductor va Intel kabi kompaniyalar tranzistor va yarimo'tkazgich texnologiyasini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. 1968 yilda Robert Noys va Gordon Moore tomonidan asos solingan Intel yarimo'tkazgich sanoatida asosiy o'yinchiga aylandi.

3. Integratsiyalashgan sxemalar va mikroprotsessornlarning tug'ilishi (1960-1970 yillar)

1960 va 1970 yillar integral mikrosxemalarning (IC) keng qo'llanilishi va keyinchalik mikroprotssessorlarning paydo bo'lishi bilan kompyuter texnikasi evolyutsiyasining yangi bosqichiga guvoh bo'ldi. Bu davr elektron komponentlarni miniatyuralashtirish va integratsiyalashda sezilarli sakrashni ko'rsatdi, bu esa yanada kuchli va ixcham hisoblash qurilmalarining rivojlanishiga olib keldi.

- Integratsiyalashgan sxemalar elektronikani inqilob qiladi:

Integratsiyalashgan sxemalar yoki IClar bu davrda elektron yutuqlarning asosiga aylandi. Bitta yarimo'tkazgich chipida bir nechta tranzistorlar va boshqa komponentlarni o'z ichiga olgan ushbu sxemalar oldingi diskret komponentli dizaynlardan inqilobiy chekinish edi.

Komponentlarning yagona chipga integratsiyalashuvi o'lchamlarni, quvvat sarfini va ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirdi va zamonaviy elektronika davriga asos soldi.

- Intel 4004 - Birinchi mikroprotssessor (1971):

1971-yilda Intel 4004 mikroprotssessorini taqdim etdi, bu mikroprotssessorlar davrining tug'ilishini belgilab bergan ulkan yutuq. Federiko Faggin, Ted Xoff va Stenli Mazor tomonidan ishlab chiqilgan Intel 4004 markaziy protssessor (CPU) funksiyalarini bitta chipga birlashtirgan.

4004 dastlab kalkulyatorlarda foydalanish uchun mo'ljallangan edi, ammo uning umumiy maqsadli hisoblash ilovalari uchun imkoniyatlari aniq bo'lib, yanada kuchli mikroprotssessorlarning rivojlanishiga yo'l ochdi.

- Mikroprotssessor arxitekturasi va yutuqlari:

Mikroprotssessorlarning paydo bo'lishi kompyuter dizaynida paradigma o'zgarishiga olib keldi. Ilgari diskret komponentlar va keng miqyosli integral mikrosxemalarga tayangan tizimlar endi mikroprotssessorlar atrofida joylashgan yanada modulli va moslashuvchan arxitekturani qamrab oldi.

Intel 8008, 8080 va 8086 kabi mikroprotssessorlarning ketma-ket avlodlari qayta ishlash quvvati va imkoniyatlarida jadal yutuqlarni namoyish etib, shaxsiy hisoblash inqilobi uchun zamin yaratdi.

- Shaxsiy kompyuterlarning yuksalishi (1970-1980 yillar):

Shaxsiy kompyuterlarning rivojlanishida mikroprotssessorlarning rivojlanishi hal qiluvchi rol o'ynadi. Stiv Jobs va Stiv Voznyak tomonidan asos solingan Apple va IBM kabi kompaniyalar uylar va korxonalariga mikroprotssessorli kompyuterlarni olib kirdi va bu kompyuterlarni keng omma uchun qulayroq qilishdi.

Intel 8088 mikroprotssessorida ishlaydigan IBM PC shaxsiy kompyuterlar uchun standart tashuvchiga aylandi, bu esa shaxsiy kompyuterlarga mos arxitekturani yaratishga olib keldi.

- Sanoat va texnologiyalarga ta'siri:

Mikroprotssessorlarning turli sohalarga, jumladan, telekommunikatsiya, avtomobilsozlik va maishiy elektronika sohalariga integratsiyalashuvi bu tarmoqlarning ishlash uslubini o'zgartirdi. Mikroprotssessorlar maishiy texnika, avtomobillar va aloqa qurilmalari funkcionalligining ajralmas qismiga aylandi.

4. Shaxsiy kompyuterlarning yuksalishi (1980-1990 yillar)

1980 va 1990 yillar shaxsiy kompyuterlarning keng qo'llanilishi bilan kompyuter texnikasi tarixida o'zgaruvchan davr bo'ldi. Bu davr foydalanuvchilar uchun qulay interfeyslar, grafik operatsion tizimlar va foydalanish imkoniyati ortdi, hisoblashni demokratlashtirib, uni uylar, ofislar va sinflarga olib kirdi.

- IBM PC va shaxsiy kompyuterlarni standartlashtirish:

1981 yilda IBM shaxsiy kompyuterining (IBM PC) chiqarilishi shaxsiy kompyuterlar uchun standart arxitekturani aniqlashda muhim rol o'ynadi. IBMning tayyor komponentlar va ochiq arxitekturadan foydalanish qarori muvofiqlikni rag'batlantirdi va kompyuter klonlarining ko'payishiga yo'l ochdi.

- Microsoft va operatsion tizim ustunligi:

Microsoft korporatsiyasining IBM PC bilan taqdim etilgan MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) shaxsiy kompyuterlar uchun keng tarqalgan operatsion tizimga aylandi. Bu Microsoft kompaniyasining dasturiy ta'minot bozoridagi hukmronligiga asos soldi.

1990-yilda Windows 3.0 dan boshlangan Microsoft Windows tomonidan taqdim etilgan foydalanuvchi grafik interfeysi (GUI) shaxsiy hisoblashning foydalanuvchilarga qulay tajribasiga yanada hissa qo'shdi.

- Apple Macintosh va GUI innovatsiyasi:

1984-yilda taqdim etilgan Apple kompaniyasining Macintosh kompyuteri o'zining grafik foydalanuvchi interfeysi va sichqonchadan foydalanish bilan shaxsiy hisoblashda inqilob qildi. Macintosh kundalik foydalanuvchilar uchun intuitiv, grafik interfeyslarning imkoniyatlarini namoyish etdi.

- Uy kompyuterlari va o'yin pristavkalari:

1980-yillarda Commodore 64, ZX Spectrum va Amiga kabi uy kompyuterlari paydo bo'ldi. Ushbu tizimlar ta'lim, o'yin-kulgi va dasturlash uchun uy xo'jaliklariga hisoblashni olib keldi.

Bu davr, shuningdek, Nintendo Entertainment System (NES) va Sega Genesis kabi o'yin pristavkalarining yuksalishiga guvoh bo'ldi, bu esa hisoblash texnologiyalarining asosiy o'yin-kulgiga integratsiyalashuviga hissa qo'shdi.

- Uskuna komponentlarining evolyutsiyasi:

Mikroprotessor texnologiyasi, xotira va saqlash sohasidagi yutuqlar shaxsiy kompyuterlarning ishlashi va imkoniyatlarini oshirishga yordam berdi. 8-bitli arxitekturadan 16-bitli va undan keyingi 32-bitli arxitekturaga o'tish yanada murakkab dasturiy ta'minot va ilovalarni yaratish imkonini berdi.

- Tarmoq va Internet:

1990-yillarda mahalliy tarmoqlarning (LAN) rivojlanishi va internetning keng qo'llanilishi shaxsiy hisob-kitoblar imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Kompyuterlarni ulash qobiliyati global miqyosda resurslar va ma'lumotlarni almashish imkonini berdi.

- Foydalanish imkoniyati va demografik kengayish:

Shaxsiy kompyuterlarning arzonligi va kompaniyalarning hisoblashni yanada qulayroq qilish bo'yicha harakatlari kompyuter foydalanuvchilarining kengroq demografiyasiga olib keldi. Kompyuterlar ta'lim, biznes, aloqa va shaxsiy samaradorlik vositalariga aylandi.

- Texnologik konvergentsiya:

Hisoblash texnologiyalarining tovush va grafik kabi multimedia elementlari bilan yaqinlashishi multimediali shaxsiy kompyuterlarning rivojlanishiga olib keldi. Ushbu konvergentsiya 1990-yillarning oxirlarida multimediyaga boy hisoblash tajribasi uchun asos yaratdi.

5. Moore qonuni va kremniy chiplari davri (1990-yillardan hozirgi kungacha)

1990-yillardan to hozirgi kungacha bo'lgan davr Moore qonunining davomli ta'siri va silikon chip texnologiyasining tinimsiz rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Bu davr yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarishda misli ko'rilmagan yutuqlarni ko'rdi, bu esa tobora kuchayib borayotgan va samarali kompyuter texnikasining rivojlanishiga olib keldi.

- Moore qonuni va yarimo'tkazgichlarni masshtablash:

1965 yilda Gordon Moore tomonidan ishlab chiqilgan Moore qonuni yarimo'tkazgich chipidagi tranzistorlar soni har ikki yilda taxminan ikki baravar oshishini ko'rsatdi. Ushbu kuzatuv bir necha o'n yillar davomida sezilarli darajada to'g'ri bo'lib, qayta ishlash quvvati va energiya samaradorligini izchil yaxshilashga olib keldi.

- Yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarishdagi texnologik yutuqlar:

1990-yillarda ilg'or yarimo'tkazgichlarni ishlab chiqarish jarayonlariga o'tish, jumladan, katta mikroarxitekturadan (masalan, 800 nanometr) kichikroq tugunlarga (masalan, 250 nanometr va undan past) o'tish guvohi bo'ldi.

Fotolitografiya va boshqa ishlab chiqarish texnikasining rivojlanishi kichikroq tranzistorlarni yaratishga imkon berdi, bu esa ko'proq tranzistorlarni bitta chipga birlashtirish imkonini berdi.

- Ishlash samaradorligi va energiya samaradorligini oshirish:

Moore qonuniga rioya qilish chipdagi tranzistorlar sonining uzluksiz ko'payishiga olib keldi, bu esa hisoblash ko'rsatkichlarining sezilarli yaxshilanishiga olib keldi. Shu bilan birga, energiya samaradorligidagi yutuqlar kam quvvat sarfi bilan kuchli hisoblash imkonini berdi.

- Ko'p yadroli protsessorlarning ko'tarilishi:

Bir yadroli protsessorlarni masshtablashda jismoniy cheklolarga javob sifatida 2000-yillarda ko'p yadroli protsessorlarga siljish kuzatildi. Ishlab chiqaruvchilar soat tezligini oshirish o'rniga, bir nechta protsessor yadrolarini bir chipga birlashtira boshladilar va parallel ishlov berish imkoniyatlarini oshirdilar.

- Grafik ishlov berish birliklarining (GPU) integratsiyasi:

GPU-larning markaziy protsessorlarga (CPU) yoki alohida ob'ektlar sifatida integratsiyalashuvi 2000-yillarda sezilarli rivojlanish bo'ldi. Dastlab grafiklarni ko'rsatish uchun mo'ljallangan GPU'lar parallel ishlov berish vazifalarida, jumladan, ilmiy simulyatsiyalar va sun'iy intellektda ilovalarni topdi.

- Mobil va taqiladigan texnologiyalar:

2010-yillarda mobil qurilmalar va taqiladigan qurilmalar uchun energiya tejovchi chiplarga e'tibor qaratildi. System-on-Chip (SoC) konstruksiyalarini ishlab chiqish turli komponentlar, jumladan, protsessorlar, grafikalar va xotirani bitta chipga birlashtirish imkonini berdi.

- 2020-yillardagi muammolar va innovatsiyalar:

Transistor o'lchamlari jismoniy chegaralarga yaqinlashganda, yarimo'tkazgich ishlab chiqaruvchilari Moore qonuni tezligini saqlab qolishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun 3D stacking, yangi materiallar va kvant hisoblash kabi muqobil hisoblash paradigmatlari kabi innovatsiyalar o'rganilmoqda.

- Sun'iy intellekt va maxsus apparat vositalari:

Sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish dasturlariga bo'lgan talab ortib borayotgani parallel ishlov berish vazifalari uchun optimallashtirilgan Grafik

ishlov berish birliklari (GPU) va Tensor ishlov berish birliklari (TPU) kabi maxsus apparat vositalarining rivojlanishiga olib keldi.

- Kvant hisoblash tadqiqoti:

2020-yillarda kvant hisoblashlariga qiziqish va investitsiyalar ortdi. Hali asosiy oqim bo'lmasa-da, kvant kompyuterlari klassik kompyuterlar kurashayotgan murakkab muammolarni hal qilish potentsialiga ega, bu esa hisoblash qobiliyatlarida yangi davrni joriy qiladi.

6. Silikondan tashqari: rivojlanayotgan texnologiyalar (hozirgi va kelajak)

Biz hozirgi kunga va kelajakka nazar tashlar ekanmiz, kompyuter texnikasi manzarasi an'anaviy kremniydan tashqari texnologiyalarni o'rganish bilan paradigma o'zgarishini boshdan kechirmoqda. Rivojlanayotgan texnologiyalar klassik hisoblashning cheklovlarini bartaraf etishga, yangi imkoniyatlar va ilovalarga yo'l ochishga tayyor. Ufqda bir nechta istiqbolli ishlanmalar mavjud:

- Kvant hisoblash:

Kvant hisoblash klassik kompyuterlar tasavvur qilib bo'lmaydigan tezlikda hisoblashni amalga oshirish uchun kvant mexanikasi tamoyillaridan foydalanadi. Kvant bitlari yoki kubitlari bir vaqtning o'zida bir nechta holatda bo'lishi mumkin, bu esa parallel ishlov berish va optimallashtirish va kriptografiya kabi murakkab muammolarni samaraliroq hal qilish imkonini beradi.

IBM, Google kabi kompaniyalar va Rigetti kabi startaplar kvant protsessorlarini faol ravishda tadqiq qilmoqda va ishlab chiqmoqda. Biroq, amaliy va kengaytiriladigan kvant kompyuterlari hali rivojlanishning dastlabki bosqichida.

- Neyromorfik hisoblash:

Inson miyasining tuzilishi va funktsiyasidan ilhomlangan neyromorfik hisoblash miyaning neyron tarmoqlarini taqlid qiluvchi protsessorlarni yaratishga qaratilgan. Ushbu tizimlar naqshni aniqlash va mashinani o'rganish kabi vazifalarni klassik kompyuterlarga qaraganda samaraliroq bajarish uchun mo'ljallangan.

Tadqiqot institutlari va kompaniyalari, jumladan, IBM va Intel, energiya tejankor va yuqori parallel ishlov berish tizimlarini yaratish uchun neyromorfik hisoblashlarga sarmoya kiritmoqda.

- Optik hisoblash:

Optik hisoblash hisoblashlarni amalga oshirish uchun elektr signallari o'rniga yorug'likdan foydalanadi. Optik protsessorlar ma'lumotlarni uzatish va qayta ishlash uchun yorug'lik tezligidan foydalangan holda klassik hisoblash chegaralaridan oshib ketishi mumkin.

Tadqiqotchilar ma'lumotlarni qayta ishlash va aloqani o'zgartirishi mumkin bo'lgan optik hisoblash tizimlarini ishlab chiqish uchun fotonik qurilmalar va materiallarni o'rganishmoqda.

- DNK hisoblash:

DNK hisoblash DNK molekulalarining o'ziga xos parallelligi va katta hajmdagi saqlash imkoniyatlaridan foydalanadi. DNK zanjirlari axborotni, kimyoviy reaksiyalar esa hisoblash operatsiyalarini ifodalaydi.

Hali eksperimental bosqichda bo'lsa-da, DNK hisoblash murakkab muammolarni hal qilish uchun potentsialga ega, ayniqsa bioinformatika va kriptografiya.

- 2D materiallar va undan tashqari:

Kremniy asosidagi an'anaviy tranzistorlar jismoniy chegaralariga yaqinlashmoqda. Tadqiqotchilar atom darajasida tranzistorlar yaratish uchun grafen va o'tish metallining dikalkogenidlari kabi 2D materiallardan foydalanishni o'rganmoqdalar. Ushbu materiallar kichikroq va samaraliroq qurilmalarga olib keladigan noyob elektron xususiyatlarni taklif qiladi.

- Silikondan keyingi elektronika:

2D materiallardan tashqari, kremniydan keyingi materiallar va texnologiyalar bo'yicha bir qator tadqiqotlar davom etmoqda. Bularga spintronika, memristorlar va topologik izolyatorlar kiradi, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, hisoblash, xotira va aloqa uchun yangi yondashuvlarni ta'minlaydi.

- Kengaytirilgan AI apparati:

Sun'iy intellekt (AI) ilovalari tobora kengayib borayotgani sababli, sun'iy intellekt vazifalari uchun maxsus jihozlarni ishlab chiqishga e'tibor qaratilmoqda. Bunga mashinani o'rganish va chuqur o'rganish algoritmlari talablari uchun maxsus ishlab chiqilgan Grafik ishlov berish birliklari (GPU) va Tensor ishlov berish birliklari (TPU) kabi apparat tezlatgichlari kiradi.

Xulosa

Vakuum naychalaridan kremniy chiplarigacha bo'lgan sayohat kompyuter texnikasidagi ajoyib evolyutsiyani ifodalaydi. Har bir davr bizni yashash, ishlash va muloqot qilish tarzimizni shakllantirgan innovatsion yangiliklarni keltirib chiqardi. Yangi texnologik chegaralar cho'qqisida turganimizda, kompyuter texnikasining evolyutsiyasi haqidagi hikoya insonning zukkoligi va hisoblash olamida tinimsiz taraqqiyotga intilishidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ceruzzi, P. E. (1998). Moore's History of Modern Computing. MIT Press.

2. Lavington, S. (1998). MooreEarly British Computers: The Story of Vintage Computers and the People Who Built Them. Moore Manchester University Press.
3. Gilder, G. (1999). MooreMicrocosm: The Quantum Revolution in Economics and Technology. Moore Free Press.
4. Shurkin, J. N. (2006). MooreBroken Genius: The Rise and Fall of William Shockley, Creator of the Electronic Age. Moore Palgrave Macmillan.
5. Isaacson, W. (2014). MooreThe Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution. Moore Simon & Schuster.
6. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
7. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
8. Qodirjonova, N., Tursunova, N., Parpiboyev, N., & Tojimamatov, I. (2023). BIR KOMPYUTERDA KATTA MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(4), 104-111.
9. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES